

STATISTIKA FANINING BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDAGI ASOSIY VAZIFALARI

Baxshillayeva Shaxnoza Said qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2- kurs statistika ta'lim yo'nalishi talabasi
Annontatsiya: Ushbu maqolada statistika fanining bozor iqtisodiyoti sharoitidagi
asosiy vazifalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar; Statistika fani , bozor, iqtisod, sharoit, vazifa, rivojlanish,
munosabat, talab, funksiya.

Statistika fanining bozor iqtisodiyoti sharoitidagi asosiy vazifalari O'zbekiston
Respublikasining bozor iqtisodiyoti sharoitiga o'tishi va shu munosabat bilan
milliy iqtisodiyotda yuz bergan tub o'zgarishlarning sodir bo'lishi statistika
zimmasidagi ma'suliyatni yanada oshiradi. Statistika oldida turgan vazifalar
mamlakat iqtisodiyoti oldida turgan vazifalar bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu
vazifalar jumlasiga quyidagilar kiradi.

- ko'rsatkichlar tuzilishini bozor munosabatlari talabiga javob beradigan tarzda
takomillashtirish;
- milliy iqtisodiyot tarmoqlaridagi barcha hisobotlarni bozor munosabatlariga
moslash, tartibga solish va ularning aniqligini ta'minlash;
- statistikaning analitik funksiyasini oshirish;
- xo'jalik yuritishning turli shakllarini, mulkchilikning ko'p qirraligini ifodalovchi
ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqarish;
- iste'mol bozorida ishlab chiqarish vositalari va qimmatbaho qog'ozlar
bozorida mutanosiblikni, hamda inflyatsiya jarayonini tavsiflovchi
ko'rsatkichlarni ishlab chiqarish;
- davlat byudjetini holatining va banklar faoliyatini, korxonalar, firmalar va axoli
daromadi va ko'rsatkichlarini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ishlab chiqarish;

- mamlakatning xorijiy davlatlar bilan bo‘ladigan munosabatlarini, ular faoliyatida korxonalarining qatnashish darajasini ifodalovchi ko‘rsatkichlarni ishlab chiqarish;
 - mamlakat axolisining soni va tarkibini, axolining takror ishlab chiqarilishini aks ettiruvchi asosiy ko‘rsatkichlarni, sog‘lomlik darajasi, umr uzunligi, sog‘lom avlodning yuzaga kelishi va shu singari demografik ko‘rsatkichlarni aniqlash;
 - iqtisodiy resurslar, ularning tarkibi va dinamikasi, tarmoqlar va sohalar bo‘yicha taqsimlanishi, ulardan samarali foydalanish natijalarini aniqlash;
 - iqtisodiy jarayonlarning asosiy yakunlari, mahsulot jami va tarkibi, iqtisodiy o‘rinish darajasi, iste‘mol va jamg‘arish, iqtisodiyot tarmoqlari va sektorlari orasidagi nisbatni o‘rganish;
 - daromadlarning hosil qilinishi, taqsimlanishi va qayta taqsimlanishi, ulardan foydalanish; -ijtimoiy sohaning rivojlanishi, xalq maorifi va sog‘liqni saqlash, iqtisodiy o‘rinish bilan ijtimoiy rivojlanish oralig‘idagi bog‘lanishni o‘rganish;
 - uy - joy kommunal xo‘jaligi va xizmatlar, turar joy fondlari, axolining uy - joy bilan ta‘minlanganlik darajasi, kommunal xizmatlar va yaratilgan qulayliklarni o‘rganish;
 - investitsiya jarayoni, uning hajmi va tarkibi, moliyalashtirish manbai va uning samaradorligini o‘rganish;
 - moliyaviy operatsiyalar, muomaladagi naqd pul miqdori, ajratilgan ssuddalar hajmi, sug‘urta faoliyati, fond bozori, qimmatbaxo qog‘ozlar bilan bo‘ladigan muomalalar va shu singarilarni o‘rganish;
 - tashqi iqtisodiy faoliyat natijalarini o‘rganish va hokazo shu singarilardan iborat.
- “Statistikaning predmeti va usullari” bobi bo‘yicha

TAYANCH IBORALAR

Ijtimoiy-iqtisodiy xodisalar deganda moddiy ne‘matlar ishlab chiqarish bilan bog‘liq voqea, xodisalar tushuniladi.

Statistika fanining predmeti ommaviy ijtimoiy-iqtisodiy xodisa va jarayonlarning

miqdoriy tomonlarini ularning sifat ko'rsatkichlari bilan uzviy bog'liqlikda o'rganishdir.

Statistik to'plamni tashkil qiluvchi har bir element to'plam birligi deyiladi.

Statistik kuzatish - tadqiqot qilinayotgan hodisa va jarayonlar to'g'risida ilmiy tuzilgan dastur asosida ommaviy ma'lumotlarni to'plash usulidir.

Jamlash - bu kuzatishdan olingan ma'lumotlarni reja asosida ayrim belgilari bo'yicha yig'ishdir (to'plashdir).

Guruhlash - ma'lumotlarni bir yoki bir necha belgilari bo'yicha bo'laklarga ajratib to'plashdir.

Xulosa qilib aytganda, statistikaning vazifasi ommaviy ijtimoiy-iqtisodiy hodisa va jarayonlarning hajmini, tarkibini, dinamikasini va unga ta'sir etuvchi asosiy omillarni o'rganish, shuningdek mamlakatning ham iqtisodiy, ham ijtimoiy taraqqiyot istiqbollari belgilab berishdan hamda mamlakatni, uning regionlari va tarmoqlarini, alohida korxonalar, firmalar va tashkilotlarni boshqarish uchun zarur bo'ladigan ilmiy asoslangan ma'lumotlar bilan boshqaruv organlarini va raxbar xodimlarni ta'minlab berishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi T.:O'zbekiston , 2018.
2. O'zbekiston Respublikasi Qonuni: "Davlat statistikasi to'g'risida" 2002 yil 12 dekabrda qabul qilingan.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika Qomitasi to'g'risidagi Nizom. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 2 sentyabrdagi 690-sonli qarori bilan tasdiqlangan.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasi davlat statistikasi qomitasining faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017 yil 31 iyuldagi PQ-3165 Qarori.

5. Госкомпрогнозстат. Государственная программа перехода Республики Узбекистан на принятую в международной практике систему учёта и статистики. Утверждена Каб. Мин. Республики № 344 от 14 сентября 1994 г.

